

O‘ZBEK XALQ MAQOLLARIDA SOG‘LIQ VA KASALLIK KONSEPTI

Rahimberdiyeva Ruhshona,

Andijon davlat tibbiyot instituti

Davolash fakulteti, Davolash ishi yo‘nalishi, 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458470>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek xalq maqollarida sog‘liq va kasallik konseptining lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida maqollarda sog‘liq, kasallik, davolash va sog‘lom turmush tarzi bilan bog‘liq til birliklari, milliy-madaniy elementlar hamda pragmatik omillar o‘rganildi. Shuningdek, xalq maqollarining tibbiy bilim va an‘anaviy shifo tushunchasini saqlashdagi o‘rni yoritildi. Tadqiqot natijalari o‘zbek xalq maqollari til va madaniyat uyg‘unligining muhim manbai ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: lingvomadaniyat, sog‘liq konsepti, kasallik konsepti, xalq maqollari, o‘zbek folklori, an‘anaviy tibbiyot, pragmatika.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвокультурологические особенности концепта здоровья и болезни в узбекских народных пословицах. В ходе исследования изучены языковые единицы, национально-культурные элементы и прагматические факторы, связанные со здоровьем, болезнью, лечением и здоровым образом жизни. Также рассматривается роль пословиц в сохранении медицинских знаний и традиционных представлений о лечении. Результаты исследования показывают, что узбекские народные пословицы являются важным источником взаимодействия языка и культуры.

Ключевые слова: лингвокультура, концепт здоровья, концепт болезни, народные пословицы, узбекский фольклор, традиционная медицина, прагматика.

Abstract. This article analyzes the linguocultural features of the health and illness concepts in Uzbek folk proverbs. The study examines linguistic units, national-cultural elements, and pragmatic factors related to health, illness, treatment, and a healthy lifestyle. Furthermore, the article discusses the role of proverbs in preserving medical knowledge and traditional healing concepts. The findings show that Uzbek folk proverbs serve as an important source reflecting the interaction between language and culture.

Key words: linguoculture, health concept, illness concept, folk proverbs, Uzbek folklore, traditional medicine, pragmatics.

Xalq maqollari – xalqning ko‘p asrlik tajribasi, dunyoqarashi va qadriyatlarini o‘zida jamlagan eng qadimiy nutq janrlaridan biridir. Ular nafaqat estetik va ma‘naviy boylik, balki tilshunoslik tadqiqotlarining muhim manbai hamdir. Lingvokulturologiya nuqtai nazaridan maqollar tilda xalqning milliy mentaliteti, urf-odatlar va dunyoni idrok etish tarzini aks ettiradi. Ayniqsa, sog‘liq va kasallik kabi universal hayotiy tushunchalarning maqollarda ifodalanishi xalqning tibbiy bilimlari va an‘anaviy shifobaxsh madaniyatini o‘rganishga imkon beradi.

Sog‘liq barcha xalqlar uchun eng oliy ne‘mat hisoblangan. O‘zbek xalqi ham qadimdan sog‘liqni asrab-avaylashga katta e‘tibor qaratib, bu boradagi hikmat va tajribalarini maqollarda saqlagan. “Sog‘lig‘ingni asra” degan qarash xalq ongiga chuqur singib ketgan bo‘lib, bu holat tilda ham o‘z aksini topgan.

O‘zbek xalq maqollarida sog‘liq eng oliy boylik sifatida talqin qilinadi. Bu fikr quyidagi maqollarda yaqqol ko‘rinadi:

“Sog‘lik – oltin, kasallik – mis.”

“Sog‘ boshim bor – davlatim bor.”

“Tandurustlik – baxtu saodatning kaliti.”

“Sog‘lik borida qadri yo‘q, ketganda armon.”

Ushbu maqollarda sog‘liq metallar yoki moddiy boylik bilan qiyoslanadi. Bu qiyos o‘zbek xalqining sog‘liqqa nisbatan munosabatini aniq ifodalaydi: sog‘liq hamma narsadan qimmatlidir.

Kasallik konsepti xalq maqollarida ko‘pincha ogohlantirish, sabab-oqibat munosabati va pand-nasihati orqali ifodalanadi:

“Kasallik oyoqda, davo boshda.”

“Erta yotib erta turgan – kasaldan qutulib yurgan.”

“Ovqatning yarmi dori, yarmi zahar.”

“Ko‘p yegan – ko‘p og‘riydi, kam yegan – sog‘ yuradi.”

Bu maqollar kasallikning sabablari to‘g‘risida xalq tibbiyotining tajribaviy bilimlarini o‘zida aks ettiradi. Ular pragmatik jihatdan ham muhim: tinglovchiga ma‘lum bir xulq-atvorni tavsiya etish yoki taqiqlash vazifasini bajaradi.

O‘zbek xalq maqollarida kasallikka qarshi kurashning eng samarali yo‘li sifatida profilaktika – oldini olish usuli ko‘rsatiladi:

“Dard bilgan – davo topadi.”

“Kasalning dardi – doriga yo‘l.”

“Harorat ko‘tarilmay turib dori ich.”

“Tabibing yaxshisi – sog‘liqni saqlovchi.”

Bu maqollarda an‘anaviy shifobaxsh madaniyatning asosi – kasallikni davolashdan ko‘ra, uni oldini olish muhimroq degan g‘oya yotadi. Bu tamoyil zamonaviy profilaktiv tibbiyot bilan ham uyg‘undir.

O‘zbek xalq maqollarida sog‘liq va kasallik konseptlari o‘zbek mentalitetiga xos milliy-madaniy qatlamni hosil qiladi. Jumladan:

Birinchidan, taom va sog‘liq o‘rtasidagi bog‘liqlik: *“Oshqozon – kasallik uyasi”* kabi maqollar ovqatlanish madaniyatini tartibga solish zarurligini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, harakatning sog‘liqqa ta‘siri: *“Harakatda – barakat, harakatsizda – kasallik”* maqoli jismoniy faollikning ahamiyatini ta‘kidlaydi.

Uchinchidan, ruhiy sog‘liq ham muhim: *“Ko‘ngil toza bo‘lsa – tan sog‘ bo‘ladi”* iborasi psixosomatik bog‘liqlikni ifodalaydi.

O‘zbek xalq maqollarida sog‘liq va kasallik konseptlari lingvomadaniy va pragmatik jihatdan boy tizimni tashkil etadi. Maqollar xalqning ko‘p asrlik tibbiy tajribasi va donishmandligini o‘zida mujassamlashtiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xalq maqollari nafaqat tilshunoslik, balki tibbiyot va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham muhim manba hisoblanadi. Shuningdek, ular zamonaviy tibbiy bilimlar bilan qiyoslaganda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2017.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
3. Nurmonov A. Lingvistik pragmatika asoslari. – Toshkent: Fan, 2012.
4. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2013.
5. Yo‘ldoshev B. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007.
6. Abdurahmonov G‘. O‘zbek tilining pragmatik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2015.
7. Rasulov R. Matn va diskurs lingvistikasi. – Toshkent: Universitet, 2010.
8. Mirzayev T. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Fan, 2005.
9. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston, 2006.
10. Hasanov B. Xalq og‘zaki ijodi va lingvokulturologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.